

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 1

VOLUMEN XI
JUNIO 2025

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2025, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

EFFICIENT LOGISTICS MANAGEMENT AS A BASIS FOR SUSTAINATION IN PYMES

ABSTRACT: The purpose of this research is to highlight the importance of efficient logistics for the sustainability of small and medium-sized enterprises. To this end, the business capabilities of each organization must be considered, as well as the manner in which they carry out recycling, remanufacturing, and renovation processes. This work is documentary, descriptive under the qualitative paradigm, utilizing the hermeneutic method; the data collection technique was observation. The methodology used focused on a bibliographic documentary review in three core areas related to the changes, risks, and opportunities generated in companies by the circular economy. This offers significant benefits by allowing resources to be reused as many times as possible, until the point where no more can be done and the waste is discarded. Among the relevant conclusions, the widespread knowledge about how to reuse resources stands out, in contrast to the way in which it is actually done, which is why it is necessary to execute strategies to articulate business capabilities with the available workforce to guarantee the continuity of their processes. For this reason, more reflective professionals with practical thoughts before action are needed. Likewise, encouraging entrepreneurship with a true sense of organizational commitment among employees can lead to the creation of a model that is applicable to a company and exportable to others. This also contributes to social and economic development, with positive results for the industry, as well as to its evolution, transformation, and transcendence due to its resilience in these disruptive times, where disruption is considered the new normal.

KEYWORDS: Management, Logistics, Efficient.

GESTÃO LOGÍSTICA EFICIENTE COMO BASE PARA A SUSTENTABILIDADE NAS PMES

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é destacar a importância da logística eficiente para a sustentabilidade das pequenas e médias empresas. Para isso, devem ser consideradas as capacidades empresariais de cada organização, bem como a forma como realizam processos de reciclagem, remanufatura e renovação. Este trabalho é documental e descritivo, dentro do paradigma qualitativo, utilizando o método hermenêutico; a técnica de coleta de dados foi a observação. A metodologia utilizada focou em uma revisão documental bibliográfica em três áreas centrais relacionadas às mudanças, riscos e oportunidades geradas nas empresas pela economia circular. Isso oferece benefícios significativos ao permitir que os recursos sejam reutilizados o máximo possível, até que não seja mais possível e os resíduos sejam descartados. Entre as conclusões relevantes, destaca-se o conhecimento generalizado sobre como reutilizar recursos, em contraste com a forma como isso realmente é feito, razão pela qual é necessário executar estratégias para articular as capacidades empresariais com a força de trabalho disponível para garantir a continuidade de seus processos. Por esse motivo, são necessários profissionais mais reflexivos, com pensamento prático antes da ação. Da mesma forma, incentivar o empreendedorismo com um verdadeiro senso de compromisso organizacional entre os funcionários pode levar à criação de um modelo aplicável a uma empresa e exportável para outras. Isso também contribui para o desenvolvimento social e econômico, com resultados positivos para a indústria, bem como para sua evolução, transformação e transcendência devido à sua resiliência nestes tempos disruptivos, onde a disrupção é considerada o novo normal.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão, Logística, Eficiência.

GESTION LOGISTIQUE EFFICACE COMME BASE DE LA DURABILITÉ DES PME

RÉSUMÉ : Cette recherche vise à mettre en lumière l'importance d'une gestion logistique efficace pour la durabilité des petites et moyennes entreprises. À cet effet, les capacités commerciales de chaque organisation doivent être prises en compte, ainsi que la manière dont elles réalisent les processus de recyclage, de remanufacturation et de rénovation. Ce travail est documentaire, descriptif, inscrit dans le paradigme qualitatif, utilisant la méthode herméneutique; la technique de collecte de données était l'observation. La méthodologie adoptée s'est concentrée sur une revue documentaire bibliographique dans trois domaines clés liés aux changements, risques et opportunités générés dans les entreprises par l'économie circulaire. Cette dernière offre des avantages significatifs en permettant de réutiliser les ressources autant de fois que possible, jusqu'au point où cela n'est plus faisable et où les déchets doivent être éliminés. Parmi les conclusions pertinentes, le contraste entre la connaissance généralisée sur la réutilisation des ressources et la manière dont elle est réellement mise en pratique se démarque. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des stratégies qui articulent les capacités commerciales avec la main-d'œuvre disponible afin de garantir la continuité des processus. Pour cette raison, des professionnels plus réfléchis, avec une pensée pratique avant l'action, sont nécessaires. De même, encourager l'entrepreneuriat avec un véritable sens de l'engagement organisationnel parmi les employés peut conduire à la création d'un modèle applicable à une entreprise et exportable à d'autres. Cela contribue également au développement social et économique, avec des résultats positifs pour l'industrie, ainsi que pour son évolution, sa transformation et sa transcendence en raison de sa résilience en ces temps disruptifs, où la disruption est devenue la nouvelle norme.

MOTS-CLÉ: Gestion, Logistique, Efficacité.

La gestión logística eficiente como base para el sostenimiento en las pymes

José Rodrigo Bermúdez Gómez

Participante del Doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Dr. Rafael Bellosó Chacín (URBE), Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Filiación institucional: Universidad Popular del César, Valledupar, Colombia.

Correo Electrónico: jo21be@yahoo.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7724-9549>

RESUMEN: El propósito de esta investigación es resaltar la importancia de la logística eficiente para la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, para lo cual se deben considerar las capacidades empresariales de cada organización, así como la manera según la cual realizan los procesos de reciclaje, remanufactura y renovación. Este trabajo es documental, descriptivo bajo el paradigma cualitativo, utilizando el método hermenéutico; la técnica de recolección de datos fue la observación. La metodología utilizada se enfocó en una revisión documental bibliográfica en tres áreas centrales que guardan relación con los cambios, riesgos y oportunidades que genera en las empresas la economía circular, la cual ofrece grandes bondades al permitir reutilizar los recursos tantas veces como sea posible, hasta llegar al punto donde ya no pueda hacerse más y se desechen los residuos. Entre las conclusiones relevantes, destacan los conocimientos generalizados sobre cómo reutilizar los recursos, en contraste con la forma según la cual efectivamente se hace, por lo cual se hace necesario ejecutar estrategias para articular las capacidades empresariales junto con la fuerza laboral de la cual se dispone para garantizar la continuidad a sus procesos, por esta razón, se hacen necesarios profesionales más reflexivos con pensamientos prácticos ante la acción. Así mismo, estimular el emprendimiento con real sentido de compromiso organizacional en los colaboradores, puede conducir a crear en una empresa un modelo aplicable a sí misma y exportable a otras; además, esto contribuye con el desarrollo social y económico, con resultados positivos para la industria, así como la evolución, transformación y transcendencia debido a su resiliencia antes estos tiempos disruptivos, donde precisamente se considera a la disrupción como la nueva normalidad.

PALABRAS CLAVE: Gestión, Logística, Eficiente.

Introducción

La gestión logística se ha convertido en una pieza fundamental en cualquier organización, sobre todo al tratarse de pequeñas y medianas empresas, las cuales cuentan con menos capital y desean permanecer en el tiempo compitiendo con grandes consorcios, los cuales cuentan con más experiencia o capital, siendo fundamental administrar bien los recursos y expandirse a nuevos mercados. De allí la importancia de aplicar estrategias de economía circular para reutilizar los recursos, implementando el reciclaje, la remanufactura y la renovación como pilares fundamentales que fortalecen las capacidades empresariales.

Debido a esto, es fundamental conocer las capacidades logísticas con las cuales se cuenta, así como internalizar los conceptos de economía circular, entendiendo, además, con quién se está compitiendo para encausar correctamente la estrategia. Para ello es preciso comprender los conceptos de océanos rojos y azules, pues en los primeros se fabrican casi los mismos productos, existiendo

poca innovación, mientras que, en los segundos, se crean nuevos productos, pues se es pionero en el sector, por lo tanto, existe poca competencia, lo cual es clave cuando se trata de potenciar pequeñas y medianas empresas y definir correctamente los modelos de negocio.

Por ello, la logística debe planificar estrategias en función de sus competidores, así como sus consumidores, quienes son parte de una sociedad moderna, la cual algunos definen como sociedad 5.0, donde existen herramientas provenientes de la industria 5.0 como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los gemelos digitales, entre otras, que derivan en una logística 5.0, basada en la era digital, permitiendo ahorrar cuantiosos recursos, siendo esto precisamente la clave del éxito en la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.

En tal sentido, Garfias et al. (2024) indican que la correcta forma de gestionar la logística en las pymes en el territorio mexicano permitirá implementar la estrategia de crecimiento desde su administración, para que cuente con procesos medidos, controlables en toda la cadena para la distribución con nuevas políticas como se mostraron en las variables: capacitación y actualización en administrativos para la toma de decisiones, plan logístico de exportación, costos e indicadores en los procesos, como ventaja competitiva.

Además, Salazar et al. (2023) señalan que existen factores de gran relevancia, inherentes al desarrollo de capacidades logísticas dentro de la organización como: aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, infraestructura, optimización de costes, tecnología e innovación, adaptación al cambio y gestión del riesgo, que fortalecen las habilidades de las Pymes para el logro de objetivos como la expansión comercial, así mismo, la permanente actualización de estas, contribuye a la adopción y diseño de medidas y estrategias corporativas para incrementar la participación en los mercados externos, generando ventajas competitivas para la internacionalización de las Pymes.

Por otra parte, Vargas et al. (2022) indican que se puede observar una resistencia al cambio pues los procesos logísticos se encuentran en un status quo para poder implementar el modelo adecuado o correcto para mejorar tanto la competitividad como la calidad en el servicio dentro del campo agrícola. Implementarlo permitirá una mayor competitividad en el mercado, manejar correctamente los inventarios, brindando mayor satisfacción a los clientes minoristas o mayoristas. Además, aplicarlo permitiría a las pequeñas empresas la mejora del desempeño logístico en el abastecimiento o transporte, mejorando la competitividad, así como la lucha en los mercados nacionales e internacionales.

Fundamentos Teóricos

Gestión Logística

En primera instancia, para Barría (2023), la gestión logística se refiere a la capacidad de garantizar un flujo ininterrumpido en los productos o servicios por los proveedores a los clientes en un nivel, así como un tiempo aceptable para salvaguardar las actividades prioritarias tanto en la organización como en las partes interesadas. De acuerdo con Moro (2023), la gestión logística es el análisis, el esfuerzo por mejorar procesos en la compañía para el diseño de productos, servicios, compras, facturación, administración, inventario, distribución, satisfacción del cliente, así como otros elementos en la cadena para los suministros. Para Cruz et al. (2020), la gestión logística consiste en asegurar un mejor servicio y calidad, pues para su aplicación se siguen unos estándares mínimos previamente establecidos por la empresa.

De acuerdo a lo antes expresado, el autor del presente artículo considera a la gestión logística como un proceso constante mediante el cual se articulan todos los elementos que dinamizan una empresa, destacando su interrelación y dependencia, por lo cual no puede existir el uno sin el otro, haciéndose indispensable una coordinación apropiada para obtener mayores ventajas competitivas y prevalecer en el tiempo.

Capacidades logísticas para la eficiencia

Para Van der Laan et al. (2021), las capacidades logísticas son la combinación de recursos, procesos, habilidades las cuales permiten a una organización gestionar eficazmente sus flujos de productos e información en la cadena para los suministros. Estas capacidades no solo se centran en la eficiencia operativa, sino también buscan la adaptación, la respuesta a las cambiantes demandas del mercado.

Según Richards y Grinsted (2020), las capacidades logísticas son el conjunto de habilidades, recursos, procesos empleados por una organización para gestionar eficientemente sus operaciones logísticas. Estas capacidades son cruciales para garantizar que los productos, servicios lleguen al cliente en el momento adecuado, en la cantidad correcta, en condiciones óptimas.

Para, Harrison y Van Hoek (2020), las capacidades logísticas son las habilidades, recursos, procesos organizativos las cuales permiten a una empresa gestionar eficazmente sus operaciones logísticas. Estas capacidades se consideran fundamentales para facilitar el flujo en los productos, así como la información mediante la cadena para los suministros, garantizando las mercancías lleguen a los clientes oportunamente.

En opinión del autor del presente artículo, las capacidades logísticas son todos los recursos de los cuales dispone una empresa para llevar a cabo sus operaciones, lo cual incluye infraestructura, materiales, capital humano, capital relacional, capital financiero, entre otros, debiendo articularse entre sí para llevar a feliz término las tareas propuestas. Cabe destacar que cada miembro del eslabón tiene funciones diferentes, pero el no cumplimiento en algunas puede afectar negativamente a otras.

Reciclar

De acuerdo con Lacy y Rutqvist (2020), el reciclaje es un componente fundamental en la economía circular, el cual busca transformar los residuos en recursos valiosos. Los autores argumentan que reciclar no se limita simplemente a recolectar, procesar materiales desechados, pues implica su revalorización para integrarlos nuevamente en la cadena productiva.

En tal sentido, Awasthi y Jain (2020), definen al reciclaje como un proceso integral el cual implica no solo recolectar materiales desechados sino una transformación sistemática sobre los residuos en nuevos productos, contribuyendo significativamente tanto a la sostenibilidad como a la reducción del impacto ambiental. Según McCarthy (2022), el reciclaje es un pilar esencial en la transición hacia un modelo de economía circular el cual reduce los desperdicios. Además, no es solo un proceso técnico, sino un cambio en mentalidad para ver los materiales desechados como recursos valiosos a ser reutilizados. Un enfoque efectivo del reciclaje comienza diseñando productos para facilitar tanto su recuperación como transformación en nuevos bienes, fomentando la sostenibilidad, reduciendo la presión sobre los recursos naturales.

Para el autor de este artículo, reciclar permite someter un material usado a un proceso para volver a utilizarse. Con ello se aprovecha al máximo cada material en la mejor manera posible, obteniendo sus máximos beneficios, reduciendo los desperdicios a una cantidad imperceptible para las finanzas empresariales. Contextualizando este concepto en las PYMES, se define como el proceso mediante el cual se reutilizan materiales para elaborar productos. El personal gerencial realiza la gestión para desarrollar o adquirir tecnologías que faciliten el reciclaje.

Remanufacturar

Para McKinnon y Thirumalai (2023), la remanufactura es un proceso esencial en la economía circular, el cual implica restaurar productos usados como nuevos. Esto va más allá de simples reparaciones; incluye operaciones sistemáticas para transformar productos desechados en bienes con alto valor, integrando componentes o materiales reciclados.

De acuerdo con Jayarama y Hsiao (2021), es un proceso para revitalizar productos usados, restaurándolos a su condición original o mejorada, permitiendo ser reutilizados eficientemente en un ciclo económico sostenible. No es simplemente reparar; pues implica un enfoque sistemático el cual abarca el desensamblaje, la limpieza, la inspección, sustituir componentes defectuosos, garantizando el producto final cumpla con estándares para calidad equivalentes o superiores a un artículo nuevo.

Además, Rahman (2020), define la remanufactura como un proceso estratégico el cual implica recuperar productos usados para devolverlos a su estado funcional, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad económica y ambiental, implicando un enfoque sistemático con la unificación del diseño, gestionar recursos e implementar la innovación tecnológica. Según el autor de la presente investigación, remanufacturar es devolver un producto a un estado equivalente o superior al original. Este proceso se realiza posterior al reciclaje, donde previamente se seleccionó el material a ser reutilizado para fabricar nuevos productos derivados en este proceso. Contextualizando este concepto en las PYMES, se define como un proceso cotidiano donde se elaboran nuevos productos a partir de material reciclado, lo cual permite sacar mayor provecho.

Renovar

Para Awasthi y Jain (2020), renovar es un proceso esencial el cual implica la restauración, reutilización de productos y recursos para extender su ciclo útil. Los autores argumentan que renovar no solo se refiere a reparar bienes, sino a muchas estrategias diseñadas para maximizar el valor en los recursos a lo largo del tiempo, minimizando así el desperdicio. Según Lacy y Wright (2021), es un proceso crítico en la economía circular el cual busca extender la vida útil en los productos, así como en los recursos, transformando el enfoque tradicional basado en el consumo lineal en uno más sostenible, regenerativo. Esto implica no solo reparar o reacondicionar, sino también rediseñar productos para hacerlos más adaptables, reutilizables, permitiendo una maximización del valor en su vida útil.

Además, Charter (2021), define renovar como un proceso esencial para crear productos sostenibles con mínimos desperdicios. Esto implica un enfoque proactivo en el diseño, donde los productos son concebidos no solo para su uso inicial, sino también para facilitar su restauración, reutilización en su vida útil. Este concepto se centra en incorporar principios sobre la economía circular desde el diseño, permitiendo a los materiales y componentes ser fácilmente desensamblados, reparados o actualizados.

Para el autor de la presente investigación, renovar permite hacer algo nuevamente, reestablecerlo o reanudarlo: Consiste básicamente en añadir valor a un producto para

hacerlo diferente, con las demandas propias en cada localidad, lo cual implica tomar como referencia un producto conocido para optimizarlo. Un caso de este tipo se encuentra en los teléfonos, cuya esencia no se pierde, pero se le añaden cada vez más características y funciones para diferenciarlo con respecto a la versión anterior.

Océanos rojos

Según Avellán y Vegas (2021), los océanos rojos son aquellos que se encuentran saturados por empresas del mismo sector, las cuales compiten ofreciendo productos similares a la competencia. Desde la perspectiva del autor de la presente investigación, es natural que las empresas inicien en océanos azules, donde son pioneras y carecen de competencia, así como posteriormente pasen a océanos rojos donde la competencia es voraz y los rivales aprovechan los errores en los competidores para lograr un mejor posicionamiento. Sin embargo, aun cuando las empresas se encuentren en océanos rojos siempre tratan de innovar y aplicar al menos alguna estrategia perteneciente al océano azul, para lo cual deben innovar, apoyadas en las tecnologías provenientes de la industria 5.0, por ejemplo, el marketing digital, que es fundamental en la era moderna.

Océanos azules

Para Alcívar y Cerón (2021), la innovación en valor es una variante de los océanos azules, pues se trata de aprovechar las bondades que ofrece la tecnología a las pequeñas y medianas empresas para crear nuevos productos o, aun cuando se creen los mismos, se haga de una forma que abarate sus costos, generando mayor rentabilidad, pues es muy difícil para empresas con menos recursos competir a la par con los grandes consorcios del sector, por lo cual, una forma de crear un nuevo océano azul es apoyarse en la tecnología para producir a menor costo.

En opinión del autor de la presente investigación, un ejemplo de lo antes dicho, lo constituye el uso de programas informáticos para generar estrategias de publicidad. Por ejemplo, las grandes y costosas vallas que colocan las empresas con mayores recursos en las avenidas principales de las ciudades para hacer publicidad a sus productos, puede contrarrestarse con el uso de APP que permiten crear afiches, infografías, entre otros, y publicarlas en los estados de aplicaciones gratuitas como el WHATSAPP, para publicar emprendimientos de empresas o personas con menos recursos económicos, demostrando con ello que las estrategias de océanos azules van acompañadas de la tecnología, así como de la industria 4.0 y 5.0.

Ventajas y desventajas de los océanos rojos vs. Océanos azules

De acuerdo Yard et al. (2019) las estrategias del océano rojo Vs. el océano azul, destacan que esta teoría muestra nuevas técnicas para indagar en mercados altamente competitivos mediante estrategias innovadoras las cuales generan un posicionamiento en los consumidores. La necesidad es rechazar la competencia destructiva, para adoptar nuevos mercados no explorados, aplicando y generando valor mediante la innovación. En esta teoría los autores se diferencian de dos situaciones competitivas, las más habituales en la actualidad: los océanos rojos y los océanos azules.

Según el autor del presente artículo, los océanos rojos representan a todas las empresas las cuales existen en la actualidad, explotando las demandas existentes, mientras más competidores haya, menos posibilidades de crecimiento. Los océanos azules personifican ideas innovadoras para negocios, creando mercados en las áreas que no han sido explotadas, generando oportunidad para el crecimiento rentable, sustentable a corto, mediano y a largo plazo.

Modelos de negocio

Para Torres (2019) la empresa en su anhelo por el cumplimiento de su misión y visión, motivada por lograr sus objetivos, ejecuta estrategias, las cuales tienen impacto en el modelo de negocio organizacional y en la propuesta de valor. Del mismo modo los cambios en el modelo de negocio, por innovación, oportunidad u otra razón, demandarán modificaciones en la estrategia de la empresa, convirtiéndose esta en un ciclo permanente de ajuste y cambio.

Desde la perspectiva del autor de la presente investigación, las estrategias permiten planificar para luego pasar a la acción, compitiendo con empresas que hacen vida en el sector, para lo cual es necesario conocer tanto al mercado como a los productos, y basados en eso, ofrecer nuevas marcas. Básicamente se debe estudiar al adversario para vencerle, analizando sus fortalezas o debilidades, para quitarles clientes, fidelizándolos con nuestras ofertas.

Los beneficios de la logística 5.0

Para Chirinos (2021, citando a Montes de Oca, 2021) la actividad logística, así como las diferentes cadenas para los suministros donde se desarrolla, deben dar respuesta eficiente y rentablemente a nuevos modelos de negocio omnicanal los cuales requieren distintos niveles operativos multiservicio, para mejorar notablemente la experiencia del cliente, en entornos con alta incertidumbre. Ante estas nuevas reglas, surge un nuevo entendimiento, diseño y ejecu-

ción en los procesos logísticos; nace una nueva logística: la logística 5.0. ¿Está nuestra logística preparada para afrontar los cambios exigidos por los clientes, proveedores, socios en nuestra cadena logística? ¿Sabemos cómo puede impulsar la tecnología ventajas competitivas clave mediante los procesos logísticos? ¿Disponemos del talento humano necesario para poder llevar a cabo un proceso transformador digital logístico?

De acuerdo a la posición del autor de la presente investigación, la logística 5.0 debe responder a todas las interrogantes antes planteadas, pues actualmente el eje principal no es el producto, ni siquiera el cliente como tal sino la experiencia del cliente al consumir productos o servicios, pues es el centro de todo el proceso en la logística 5.0, por lo cual se deben articular todos los esfuerzos para satisfacerlo, conllevando necesariamente usar la tecnología, pues ofrece diversos canales para su atención. Por ejemplo, con la Realidad Aumentada (RA), un cliente puede ingresar a un cuarto digital, aplicar algún color a las paredes, ver el resultado para luego comprar, lo cual se replicará exactamente igual a su entorno real, garantizando la calidad del producto.

La sociedad 5.0

De acuerdo a Chirinos (2021, citando a Ortega, 2019) en los últimos años, Japón ha ido desarrollando un concepto para resolver sus propios problemas (envejecimiento, natalidad, competitividad), aprovechando los avances tecnológicos para construir un país mejor perteneciente a

la Sociedad 5.0, donde nadie se quede atrás. Consiste en colocar a la persona en el centro de las transformaciones tecnológicas en curso en la 4ª Revolución Industrial.

Se llama Sociedad 5.0 porque sus proponentes consideran que ha habido antes cuatro sociedades: la Sociedad 1.0, caza y recolección; la Sociedad 2.0, agrícola; la Sociedad 3.0, industrial; la Sociedad 4.0, de la información (con numerosos adelantos respecto a las revoluciones industriales (RI), Estamos, según esta visión, ahora viviendo la integración sofisticada del ciberespacio (la información) y del espacio físico (el llamado mundo real) conformado por la Sociedad 5.0, centrada en los humanos, en las personas. Desde la perspectiva del autor de la presente investigación, la experiencia del cliente determina el éxito o fracaso de cualquier iniciativa, por lo cual debe colocarse como eje principal de la misma.

Modelo de gestión gerencial basado en la logística eficiente como base para el sostenimiento en las pymes

En la figura N°1 se presenta un modelo de gestión gerencial como contribución final de esta investigación. Tal y como puede observarse, el mismo es resiliente, adaptable a cualquier organización y se implementa mediante charlas, talleres, exponiendo sus bondades a las organizaciones, explicándoles la manera según la cual la formación del personal influye en una logística más eficiente en las pequeñas y medianas empresas.

Cuadro 1. Inducción acerca de la importancia de la eficiente como base para el sostenimiento en las pymes.

Contenidos	Actividades Estratégicas	Recursos	Evaluación	Tiempo
Analizar la manera cómo influye las capacidades empresariales en la gestión logística en las pequeñas y medianas empresas considerando los siguientes indicadores: ✓ Reciclar ✓ Remanufacturar ✓ Renovar	Presentación del grupo. Dinámica de grupo. Análisis del material impreso. Elaboración de conclusiones.	Facilitadores (3) Participantes (10) Gerentes (1) Materiales. (video beam, apuntadores laser, juegos de luces, humidificador de aromas)	Formativa Participación	8 horas
			Producción de conclusiones Dramatización	3 días por semana 16 horas Dinámica e intervención de todos los participantes

Fuente: Bermúdez (2025).

Figura 1. Modelo de gestión gerencial de logística eficiente para el sostenimiento en las pymes.

Fuente: Elaboración Própia (2025).

Fase. Inducción acerca de la importancia de la logística eficiente como base para el sostenimiento en las pymes

Objetivo General: Se pretende que al finalizar la Fase I el personal supervisorio de las organizaciones empresariales describa los nuevos paradigmas sobre la gestión logística e identifiquen sus características.

METODOLOGÍA

El presente estudio por el contenido que se aborda, se encuentra definido como una investigación documental, descriptiva, de manera formal y práctica, se identificó la logística eficiente, pymes y sostenibilidad para el desarrollo empresarial, como forma de adaptación a los cambios, riesgos y oportunidades derivados de las épocas actuales, donde la tecnología juega un papel fundamental en los procesos logísticos.

Para lograr los objetivos trazados, el mismo se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, recurriendo el método hermenéutico, empleándose a su vez la observación como técnicas de recolección de datos. De igual forma, se maneja la revisión documental; con respecto a los instrumentos, se recurrió a la guía de observación documental para los datos bibliográficos.

En cuanto a las técnicas de análisis empleadas, se aprovecha el análisis de contenidos, para la información bibliográfica, aplicándose también el análisis crítico.

RESULTADOS

Entre los hallazgos más importantes destacan la estrecha relación entre la gestión logística y la sostenibilidad de las PYMES, pues la primera articula todos los elementos que hacen vida en la segunda. Por ello es importante considerar los diferentes indicadores los cuales son parte de la economía circular, pues constituyen el eje medular para la permanencia en el mercado de los nuevos emprendimientos, e incluso, pueden potenciarlos, expandiéndolos tanto local como internacionalmente si los mercados nacionales llegasen a atravesar alguna crisis propia de cada país. Se debe acotar que cualquier emprendimiento, aun siendo muy novedoso, en algún momento tendrá mucha competencia, por lo cual se debe seguir innovando para contar con la preferencia del cliente. Además, con el apoyo ofrecido por la innovación presente en la logística 5.0 se pueden crear océanos azules, donde la competencia sea mínima y el éxito esté más garantizado.

REFLEXIONES FINALES

La gestión logística es un pilar fundamental en cualquier organización, sin embargo, es necesario adaptarla a la realidad en cada empresa. Siempre es bueno observar cómo operan organizaciones exitosas, pero no se puede imitar los procedimientos en una empresa para replicarlos a otras, ya que las realidades son diferentes y puede derivar en un rotundo fracaso al no contar con los mismos recursos.

Además, una logística eficiente contribuye en la articulación de todos los elementos que hacen vida en una

empresa, sin embargo, es necesario prepararse para diversos necesarios, tanto cuando las cosas marchan bien, como cuando sucede lo contrario. Es poco probable hacer frente a todos los eventos los cuales suponen un riesgo, pero una forma de hacerlo es apoyarse en la economía circular para reinsertar productos al mercado con algunos cambios, lo cual permite utilizar los mismos materiales muchas veces, evitando en la mayor medida posible pérdidas que pudieran ser previsibles.

Toda gestión debe traer consigo un sello de originalidad, evitando copiar estrategias no adaptadas al entorno. Por eso, cuando asume una nueva gerencia en una empresa, se hace notar cambiando paradigmas existentes y optimizando todo cuanto sea posible, pues una buena gestión debe ir necesariamente acompañada por la innovación para obtener mejores resultados en relación a la anterior administración.

Adicionalmente, deben aprovecharse las bondades presentes en la economía circular, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, las cuales cuentan con menos recursos a su disposición, dificultándoseles competir con monopolios establecidos, lo cual en ocasiones resulta un suicidio al plantearse metas las cuales no se corresponden con la naturaleza organizacional, redundando en pérdidas catastróficas, conducentes a potenciales quiebras.

Por otra parte, se debe profundizar en océanos azules, donde la innovación coloca a la empresa por delante de la competencia. Por ejemplo, si se observan muchos negocios los cuales expenden comida rápida, se puede innovar ofreciendo un tipo de comida, igualmente rápida, pero dietética, tal es el caso de hamburguesas saludables, sin demasiados condimentos, pero con excelente sabor, lo cual respondería a una demanda del mercado y contaría con poca competencia, lo cual debe ser considerado en una gestión logística eficiente.

Finalmente, el aporte fundamental de esta investigación es abordar temas relacionados con el mundo empresarial, pues la gestión logística y las PYMES están altamente vinculadas, donde las segundas dependes altamente de la primera, por lo cual es imprescindible articular todos los recursos a disposición para que, basados en una economía circular, se puedan reciclar, remanufacturar y renovar productos, haciendo sostenibles a las empresas a lo largo del tiempo. Adicionalmente, es importante innovar para evitar competir en océanos rojos, sumamente concurridos, antes bien, se debe emigrar a océanos azules para tener menos competencia y mayor rentabilidad.

Referencias Bibliográficas

- Alcívar, E y Cerón, O (2021): Estrategia de innovación en valor. Factores relevantes en el contexto de las PYMES artesanales. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede
- Manabí, Chone. Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional, ISSN-e 2550-682X, Vol. 6, N° 3, 2021, págs. 1395-1416.
- Alzubaidi, M (2021): Supplier Selection and Management: A Sustainable Approach. Editorial. Springer.
- Avellán, J y Vegas, H (2021): Innovación estratégica para empresas de océano rojo. Alternativas para una transición exitosa. Revista Científica Multidisciplinaria
- Arbitrada. YACHASUN, vol. 5, núm. 8, 2021, Enero-Junio, pp. 68-86. Sociedad
- Académica de Redes de Revistas Científicas e Investigación Ecuador.
- Awasthi, S y Jain V (2020): Circular Economy: Global Perspectives, Practices and Challenges. Editorial: Springer.
- Barría, Y (2023): Gestión Logística organizacional. Editorial Universitaria
- Charter M (2021): Designing for the Circular Economy. Editorial. Greenleaf Publishing
- Chirinos, N (2021): Disciplina empresarial para la implementación de estrategias de océano azul. Revista CI-CAG, Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín.
- Cruz, A., Prado, S y Meseguer, P (2020): Gestión logística y comercial: (1 ed.). Madrid, Macmillan Iberia, S.A.
- Garfias, J., León, D y Bautista O (2024): Modelo de administración logística, como estrategia competitiva en las pymes de lácteos. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades.
- Harrison, A y Remko van Hoek, R (2020): Logistics Management and Strategy. Editorial: Pearson.
- Jayaraman, L y Hsiao, C (2021): Remanufacturing: A Key Enabler for Circular Economy. Editorial Springer
- Lacy, P y Rutqvist J (2020): Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage. Editorial: Harvard Business Review Press.
- Lacy P y Wright R (2021): The Circular Economy Handbook: Realizing the Circular Advantage. Editorial: Palgrave Macmillan

- Montes de Oca, J (2021): Logística 5.0: Transporta tu logística al mundo digital. Editorial Novológica
- McKinnon, T. y Thirumalai, V. (2023). Circular Economy and Remanufacturing: Current Practices and Future Trends. Editorial. Elsevier
- McCarthy, J (2022): Zero Waste: How to Make the Circular Economy Work. Editorial: Routledge
- Ortega, A (2019): Sociedad 5.0: el concepto japonés para una sociedad superinteligente. Real Instituto Elcano
- Rahman, A. (2020): Sustainable Remanufacturing: A Systems Approach. Editorial. Routledge
- Richards, G y Grinsted, S (2020): The Logistics and Supply Chain Toolkit. Editorial. Kogan Page.
- Salazar, G., Manrique, G y Cuy, A (2023): Capacidades logísticas como factores determinantes para la internacionalización de las pymes: una revisión sistemática de literatura. Revista CEA
- Torres, A (2019): Enfoques de estrategia y modelos de negocio. Revista De Investigaciones De La Universidad Le Cordon Bleu, 6(2), 55-66.
- Van der Laan, M y Van Hoek, R (2021): Logistics and Supply Chain Innovation. Editorial Wiley
- Vargas, A., Romero, A y Suárez, C (2022): Modelo de gestión logística para pequeñas empresas agrícolas”, publicado en CIENCIAMATRIA. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología.
- Yard, P., Celi, E.y Ponce, C (2019): Guía introductoria sobre el desarrollo de marca genérica, tomando como público objetivo al emprendimiento de cerveza artesanal, basado en la teoría de las estrategias del océano rojo vs el océano azul aplicada al diseño gráfico. Repositorio Digital Universidad Israel. UISRAEL-EC-DIS-378.242-2019-013

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Capacitación, teletrabajo y desempeño en la banca universal durante la pandemia covid-19** 8
Training, telework and performance in universal banking during the covid-19 pandemic
Nilson Chirinos, Billy Gasca, Dalmiro Ortega
- **Liderazgo ético del gerente educativo y responsabilidad social institucional** 17
Ethical leadership of the educational manager and institutional social responsibility
Emily Montiel, Yeixy Contreras
- **Competencias digitales y relaciones sociales: Claves para la modernización de las organizaciones públicas en el siglo XXI** 23
Digital competencies and social relationships: keys to the modernization of public organizations in the 21st century
Franklin Sandoval, Juan Javier Sarell Galarraga
- **La gestión logística eficiente como base para el sostenimiento en las PYMES** 34
Efficient logistics management as a basis for sustanation in smes
José Rodrigo Bermúdez Gómez
- **Transformación digital en la gestión financiera: Impulsando la competitividad y sostenibilidad de las PYMES** 41
Digital transformation in financial management: boosting the competitiveness and sustainability of smes
Marieugenia Fernández, José Reyes, Yenitza Inciarte
- **Competencias laborales para la gestión de calidad** 48
Work skills for quality management in automotive spare parts sales
Andreina Salazar, Jenny Guerra
- **Neurosupervisión Educativa: Modelo Innovador en el Ámbito Educativo** 58
Educational neurosupervision: innovative model in the educational field
Luis García
- **Relevancia de la Interdisciplinariedad en la Formación de Profesionales en Virología** 63
Relevance of interdisciplinarity in the training of professionals in virology
Yessica Y. Torres P, Maribel Josefina Castellano González
- **Rasgos de personalidad en estudiantes de la mención orientación residentes en Venezuela** 72
Personality traits in students of the guidance mention residing In venezuela
Sánchez de Gallardo, Marhilde. Pirela de Faria, Ligia
- **Un futuro sostenible. Intersección entre responsabilidad social interna y gestión Del talento humano** 79
A sustainable future. The intersection between internal social responsibility and human talent management
Zuley Martínez Epiayú, Yanelis Margarita Ramos Márquez
- **Robótica educativa en la formación integral: Indicadores de competencias y creatividad** 90
Educational robotics in integral education: competency and creativity indicators
Luis Reyes